

УДК 659.1+379.8 EDN: BVNYOM

DOI: 10.5281/zenodo.7421804

САРАФАНОВА Анастасия Геннадьевна

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ)
научный сотрудник; e-mail: anastasyast@yandex.ru

САРАФАНОВ Александр Александрович

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ)
кандидат технических наук, научный сотрудник; e-mail: alexsarafanov@mail.ru

РЕКЛАМА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДИНГА

Интернет служит основным маркетинговым и коммуникационным инструментом в индустрии туризма. Бурное развитие Интернета повлияло на традиционные средства массовой информации и произвело революцию в рекламе. Цель исследования – анализ основных рекламных воздействий на потребителей туристских продуктов и услуг. Авторы использовали методологию систематического обзора. Интернет способствует импульсивным покупкам по сравнению с традиционными средствами массовой информации, авторами приведены модели воздействия на потребителя, в том числе в зависимости от форматов рекламы. Основная часть потребляемого контента приходится на мобильные телефоны и приложения. Уже в 2019 г. затраты на рекламу на мобильных устройствах стали больше, чем расходы на телевизионную рекламу. В 2021 г. на Интернет как канал продвижения приходилось более 54% всех рекламных расходов. Тем временем расходы увеличиваются, в 2020 г. они составили 221 млрд долларов США. Большая часть населения зарегистрирована в социальных сетях, из них примерно 45% обращаются к ним, когда ищут информацию о товарах или услугах, которые они собираются купить. Количество пользователей социальных сетей выросло на 10% в 2022 г. Социальные сети являются важнейшим фактором, способствующим выживанию и восстановлению малых предприятий в сфере туризма и гостеприимства после внешних потрясений за счет предоставления более широких возможностей. Среди актуальных рекламных каналов авторами рассмотрены интернет-обзоры и пользовательский контент, как одни из способов изучения бренд-сообществ и понимания отношения клиентов к бренду.

Ключевые слова: брендинг, реклама, воздействие, потребитель, социальные сети, контент

Для цитирования: Сарафанова А.Г., Сарафанов А.А. Реклама как неотъемлемая часть территориального брендинга // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №3. С. 29–38. DOI: 10.5281/zenodo.7421804.

Дата поступления в редакцию: 9 июня 2022 г.

Дата утверждения в печать: 20 ноября 2022 г.

UDC 659.1+379.8 EDN: BVNYOM

DOI: 10.5281/zenodo.7421804

Anastasiya G. SARAFANOVA*Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)**Research Assistant; e-mail: anastasyast@yandex.ru***Alexander A. SARAFANOV***Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)**PhD in Engineering, Research Assistant; e-mail: alexsarafanov@mail.ru***ADVERTISING AS AN INTEGRAL PART OF TERRITORIAL BRANDING**

Abstract. *The Internet serves as the main marketing and communication tool in the tourism industry. The explosion of the Internet has affected traditional media and revolutionized advertising. The purpose of the study is to analyze the main advertising impacts on consumers of tourism products and services. The authors used a systematic review methodology. The Internet contributes to impulsive purchases compared to traditional media, the authors present models of consumer impact, including depending on advertising formats. The bulk of the content consumed is on mobile phones and apps. Already in 2019, spending on mobile ads has become larger than spending on TV ads. In 2021, the Internet as a promotion channel accounted for over 54% of all advertising spend. Meanwhile, spending is on the rise, reaching \$221 billion in 2020. Most of the population is registered on social networks, of which approximately 45% turn to them when they are looking for information about the goods or services they are going to buy. The number of social media users grew by 10% in 2022. Social media is a critical enabler for small tourism and hospitality businesses to survive and recover from external shocks by providing greater opportunities. Among the relevant advertising channels, the authors considered online reviews and user-generated content as one of the ways to study brand communities and understand the attitude of customers towards the brand.*

Keywords: *branding, advertising, impact, consumer, social networks, content*

Citation: Sarafanova, A. G., & Sarafanov, A. A. (2022). Advertising as an integral part of territorial branding. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(3), 29–38. doi: 10.5281/zenodo.7421804. (In Russ.).

Article History

Received 9 June 2022

Accepted 20 November 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

На мировую индустрию туризма и гостеприимства повлияло увеличение числа стихийных бедствий и кризисов в последние годы. Эти события различаются по своей природе, начиная от естественного происхождения (например, климатические, болезни и эпидемии) до техногенных инцидентов (например, террористические акты, политические волнения, выбросы биохимических веществ). Только в 2019 году в международной базе данных о стихийных бедствиях – Emergency Events Database (EM-DAT) – зарегистрировано 396 стихийных бедствия, в результате погибло почти 12 000 чел., а экономический ущерб составил 103 млрд USD¹. Совсем недавно глобальная пандемия COVID-19 сделала невозможными международные поездки, создала беспрецедентные проблемы для туристического и гостиничного бизнеса. В 2022 г. в связи с проведением специальной военной операции на Украине оказались закрыты границы порядка 30 европейских стран, Карибы и США. Увеличение частоты и тяжести этих внешних потрясений поставило под угрозу жизнеспособность бизнеса, а также устойчивое развитие туристических направлений.

Микро- и малый бизнес составляют большую часть туризма и сферы гостеприимства. Например, в Австралии в 95% туристических компаний и гостиничном бизнесе работает менее 20 сотрудников². Во многих направлениях местная экономика сильно зависит от процветания и устойчивости этих предприятий. К сожалению, предприятия гостиничного бизнеса и туризма часто относятся к наиболее серьезно пострадавшим во время стихийных бедствий и кризисов. Их типичные характеристики делают их особенно восприимчивыми к негативным воздействиям внешних потрясений.

Территориальный брендинг

Совместное создание бренда является результатом динамичного социального взаимодействия между несколькими заинтересованными сторонами, включая клиентов, сотрудников, организации и партнеров по бренду. В высококонкурентной и насыщенной индустрии туризма сильный бренд может предоставить туристической компании существенные преимущества, в том числе повышение покупательского намерения туристов, увеличение доходов, расширение доли рынка и повышение стоимости активов компании.

Kavaratzis M. (2005) выделил пять различных направлений брендинга мест [12]:

- 1) брендинг места происхождения;
- 2) национальный брендинг;
- 3) культурный / развлекательный брендинг;
- 4) брендинг мест назначения;
- 5) бренд «место/город».

Кроме того, отношение к бренду является важным фактором повторной покупки. Отношение к бренду содержит три основных компонента: аффективный, когнитивный и поведенческий. Аффективный компонент связан с эмоциями, когнитивный – связан с оценкой различных факторов, поведенческий – имеет дело с влиянием бренда на поведение клиентов [20].

Поскольку территориальные бренды нацелены на продвижение имиджа и устойчивости территории, их можно рассматривать как инструмент рекламы. Как заявляют Kavaratzis M. и Ashworth J. (2005), «частью брендинга территории является использование качеств местных продуктов для ассоциации с местом» [13, с. 511].

Barry T.E. и Howard D.J. (1990) говорили о том, что реклама – это долгосрочная инвестиция, которая перемещает потребителей с течением времени через различные этапы и, в конечном итоге, приводит к

¹ Natural disasters 2019 Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). URL: <https://reliefweb.int/report/world/natural-disasters-2019> (Дата обращения: 27.05.2022).

² Tourism Research Australia 2019 Tourism businesses in Australia. URL: <https://www.tra.gov.au/ArticleDocuments/185/Tourism-Businesses-full-report.pdf.aspx> (Дата обращения: 29.05.2022).

фактической покупке. Потребители проходят три иерархических этапа обработки рекламной информации: познание, аффект и желание [5].

Реклама как средство воздействия на потребителя

Информация, полученная из рекламы, не может сразу привести к покупкам потребителей, независимо от того, насколько интересна стимулирующая информация в рекламном сообщении. Люди проходят через внутренние психологические процессы после получения рекламных сообщений, чтобы сформулировать свое отношение и поведение.

На основе этой иерархии было предложено и исследовано множество моделей рекламных эффектов, такие как теория иерархии эффектов (осведомленность, знание, симпатия, предпочтение, убеждение, покупка) [16], модель DAGMAR (осознание, понимание, убеждение, действие) [9], модель AIDA (внимание, интерес, желание, действие) [18]. AIDA – одна из самых широко распространенных моделей оценки рекламных эффектов. Ожидается, что стимулированные рекламой потребители узнают о продукте/бренде, заинтересуются им, выработают потребность и, наконец, сформируют намерение совершить покупку. Модель AIDA прошла валидацию в различных сферах, таких как спорт, банковское дело и азартные игры.

Эффекты туристской рекламы модели AIEDA, предложенной Weng L., Huang Z., Bao J. (2021), включают в себя пять ступеней иерархии: внимание, интерес, оценка, желание и действие. Оценка определяет две стадии: 1) является ли информация полезной; и 2) является ли информация достоверной [19].

Исследования в области воздействия туристской рекламы можно разделить на два потока: поведенческие аспекты и когнитивные аспекты. Поведенческие аспекты оценивают туристскую рекламу как «причина посещений и продаж» с упором на количество посещений [6]. Когнитивные аспекты оценивают эффекты туристской

рекламы по осведомленности, запросам дополнительной информации и т.д. [7].

Формат рекламы

Каждый формат рекламы имеет свои сильные и слабые стороны в плане воздействия на потребителя. Различные форматы рекламы, как правило, приводят к различным реакциям потребителей. Например, Kim S.S., Chun H. и Petrick J.F. (2005) изучили влияние различных медиа-каналов на рекламу туризма и обнаружили, что печатная реклама приводит к большему количеству запросов на туристическую информацию, в то время как телевизионная реклама более эффективна в повышении осведомленности [14]. Dahlén M. и Edenius M (2007) исследовали рекламные эффекты, сравнивая ответы потребителей с точки зрения новых рекламных форматов к традиционным рекламным форматам (печать, радио, телевидение), и утверждали, что реакция потребителей на новые форматы была более эффективной, чем на традиционные. Во-первых, печать — наименее эффективный формат рекламы по сравнению с VR и видео. Во-вторых, рекламные эффекты между VR и видео не существенно разливаются [10].

Все вышеперечисленные рекламные форматы можно сгруппировать в три широкие категории, основанные на их размерных формах: 1 измерение (1D: печать), 2 измерение (2D: видео) и 3 измерение (3D: виртуальная реальность).

Социальные сети как наиболее эффективный канал рекламы туристского продукта

Мобильные устройства стали жизненно важной частью повседневной деятельности потребителей, 67,1% населения в 2022 году пользовались мобильным телефоном. Из них интернетом пользуются 4,95 млрд человек. В целом средний пользователь проводит почти 7 часов в день в интернете — больше 48 часов в неделю, 2 полных дня из 7. Если предположить, что среднестатистический человек спит от 7 до 8 часов в день, это означает, что он проводит примерно 42 % своего времени бодрствования в интернете.

На рис. 1 представлены одиннадцать целей захода в сеть. Основная – поиск информации, 63%. С целью нахождения туров, мест для отдыха в интернет заходят 38,7% населения.

Количество пользователей социальных сетей выросло до 4,6 млрд в 2022 году, что на 10% больше прошлого года. На территории РФ количество интернет-пользователей составляет 124 млн человек, из них 99 млн (67,8% населения) зарегистрированы в социальных сетях. Социальные сети

являются важнейшим фактором, способствующим выживанию и восстановлению малых предприятий в сфере туризма и гостеприимства после внешних потрясений за счет предоставления более широких возможностей. Реклама в социальных сетях позволяет мгновенно взаимодействовать и общаться, что может усилить эмоциональный настрой потребителей и когнитивное поведение. Качество коммуникации с потребителем выше, если происходит использование мобильных устройств [3].

Рис. 1 – Причины использования сети Интернет, %³

Fig. 1 – Reasons for using the Internet

Примерно 2,5 часа каждый день человек проводит в социальных сетях. В 2022 г. филиппинцы по-прежнему являются самыми активными пользователями социальных сетей в мире: они проводят в них в среднем 4 ч. 15 мин. в день. Это на полчаса больше, чем колумбийцы, занявшие второе место. Россияне близки к среднемировому значению (2 ч. 28 мин.).

Но, пожалуй, самая интересная тенденция в развитии поискового поведения – это рост популярности поиска в социальных сетях. Примерно 45% интернет-пользователей во всем мире обращаются к социальным сетям, когда ищут информацию о товарах или услугах, которые они собираются купить. В России так делают 42% респондентов. В Кении и Нигерии этот

показатель составляет более 80% пользователей.

В 2021 г. глобальные расходы на рекламу в социальных сетях превысили 150 млрд USD. Что касается общего объема рынка цифровой рекламы в России, то к началу 2021 г. он составил 4,25 млрд USD (+2,1% по отношению к 2020 г.), из них:

- 2,33 млрд USD – затраты на контекстную рекламу в поисковых системах (+2,1%);
- 801,1 млн USD – затраты на таргетированную рекламу в социальных медиа (+5,9%);
- 458,1 млн USD – затраты на баннерную рекламу (-2%);
- 345,4 млн USD – затраты на рекламу в классифайдах (-4,4%);
- 312,4 млн USD – затраты на видеорек-

³ Globalwebindex.com 2021. URL: <https://www.gwi.com/> (Дата обращения: 02.06.2022)

ламу (+7,1%).

Сама идея дублирования аудитории уже не новшество, но объём такого дублирования имеет значение для маркетологов. В среднем один пользователь имеет аккаунты в 8 разных социальных сетях, но пользуется ими с различной частотой и с разной степенью вовлеченности. В России на одного интернет-пользователя приходится по 7,2 аккаунта в социальных сетях. Ключевой вывод заключается в том, что брендам нет необходимости проявлять активность сразу на всех платформах. Присутствие

только на одной или двух самых крупных платформах дает возможность охватить почти всех пользователей социальных сетей в мире.

Чаще всего о новых брендах россияне узнают из телевизионной рекламы (37,6%), в поисковых сервисах (36,3%) и через сарафанное радио (31,1%) (рис. 2). От общемировых значений эти данные практически не отличаются, исключения: сайты онлайн-ретейлеров, TV-шоу и фильмы, реклама на сайтах и собственные сайты брендов, – эти каналы не так входят в топ-10 в России.

Рис. 2 – Источники получения информации о новых брендах для россиян, %³

Fig. 2 – Information sources about new brands for Russians, in %

Наличие собственного мобильного приложения для большего количества туристических предприятий становится обыденностью, так как это удачный вариант персонализации информации, то есть возможность индивидуального подхода к каждому потребителю [2]. Первые приложения появились в самом начале XXI века и предоставляли возможность бронирования жилья и покупку билетов [1]. Даже в условиях большой популярности мобильных приложений покупка туров происходит в основном через десктоп, а вот поиск информации о дестинации, территориальном бренде, условиях поездки, трансфере приходится на мобильные устройства [4]. Доход от мобильных приложений в туристическом сегменте вырос на 38% в 2021 г. (296

млн USD)⁴. COVID-19 сыграл ключевую роль в ускорении цифровизации этого сектора, так как проблема социального дистанцирования заставила потребителей активнее использовать цифровые технологии.

Интернет-обзоры

Интернет-обзоры – это отражение потребительской оценки товара; они воспринимаются как более надежные, чем традиционные источники информации. Позитивный настрой находит свое отражение в онлайн-отзыве о туре, побуждая потенциальных потребителей к покупке. Например, Chen P.Y., Wu S.Y. и Yoon J. (2004) показали, что количество отзывов потребителей имеет положительное влияние на продажи, в то время как рейтинги онлайн-обзоров не связаны с продажами продукции

⁴ Digitalization of the travel industry - statistics & facts // Statista. URL: <https://www.statista.com/topics/7589/digitalization-of-the-travel-industry/#dossierKeyfigures> (Дата обращения: 04.06.2022)

[8]. Потребители начинают играть более активную роль в обмене информацией. Они считаются «просьюмерами», потому что они не только используют потребительские обзоры, но и делятся своим опытом, создавая свои собственные.

Пользовательский контент

Пользовательский контент представляет собой онлайн-контент, разработанный пользователями для совместного использования. Содержание интернет-рекламы включает в себя такие переменные, как веб-интерфейс, цвет, фон, изображение, звуковые эффекты, текстовое содержание и динамические приемы. Грамотное представление контента вносит большой вклад в результаты рекламы, за счет чего потребители формируют ценности и меняют свои модели потребления. В Интернете он распространяется в различных формах, такие как онлайн-рейтинги, обзоры, блоги, форумы, отзывы и т. д. Пользовательский контент, относящийся к продукту или услуге, можно разделить на два раздела: а именно качественная, а также количественная часть [17]. В то время как качественная часть содержит подробное описание потребительского опыта, связанного с продуктом или услугой [11], количественная часть содержит такие числовые данные, как рейтинги [15]. Интернет-обзоры и рейтинги служат отличными источниками информации для поставщиков услуг, потенциальных клиентов, бизнеса. Другим преимуществом пользовательского контента является то, что он дает оценку товара/услуги покупателем, потому как отражает впечатления клиентов. Кроме того, он также помогает исследовать социальную идентичность, выявлять факторы attractiveness, изучать бренд-сообщества и понимать отношение клиентов к бренду из онлайн-обзоров и рейтингов.

Заключение

Так как территориальные бренды нацелены на продвижение имиджа и устойчивости территории, их следует рассматривать как инструмент рекламы. Среди актуальных каналов продвижения в

Интернете выделяется пользовательский контент, представленный на социальных сетях. Инфлюенс-маркетинг повышает узнаваемость бренда, лояльность аудитории и привлекает новых клиентов. Например, в 2020 г. общий доход российских инфлюенсеров в Instagram составил 7 млрд руб. Для сравнения, заработок блогера на YouTube превысил 4 млрд руб. Тревел-компании в инфлюенс-маркетинге активно работают по внутреннему туризму сначала из-за COVID-19, теперь ввиду геополитической обстановки. Доля российских потребителей, которые приобретают туры или иные туристские услуги по рекомендации третьих лиц значительно растёт.

В 2022 г. рынок цифровой рекламы в России сократился на 26–50%, учитывая влияние проведения специальной военной операции на Украине и последовавшие за ней международные санкции и запрет на использование социальных сетей в России. В конце февраля 2022 г. и начале марта 2022 г. в стране были заблокированы метаплатформы Facebook и Instagram. Это значительно повлияло на индустрию интерактивной рекламы. Так же это сказалось на туристских потоках, которые вынужденно переориентированы на внутренний и южно-восточный рынок. В то же время изменение на рынке авиасообщения становится сдерживающим фактором, так как отсутствие ряда рейсов и сокращение вместимости самолетов негативно отражается на доступности регионов. Происходит замещение авиасообщения железнодорожным и автомобильным транспортом. При проведении рекламных кампаний турфирмам стоит отталкиваться от мест, куда сейчас можно ехать. Кроме того, в нынешних условиях резко сократилось число ранних бронирований, и это довольно негативный тренд для представителей туристической индустрии. Само онлайн-бронирование проживания в отеле, авиабилета, трансфера уже стало обыденностью, хотя только в 1990 г. компания United Airlines продала первый авиабилет в электронном виде.

Благодаря росту спроса на путешест-

вия по России развивается качество и количество туристических услуг. Поэтому особое внимание стоит уделить продвижению брендов, так как путешественники выбирают дестинации не только по цене, но и по схожести с их идеалами. При формировании уникального торгового предложения стоит рассказать о территории, ее обычаях, традициях, вместо надоевших фраз «купи тур». Но на данный момент туристская отрасль столкнулась со стабильной неопре-

деленностью, в которой очень сложно планировать бизнес: люди не перестали путешествовать, но в любой момент ситуация может измениться с введением дополнительных санкций. Количество запросов в России «куда можно поехать сейчас» близко к историческому максимуму. Поэтому актуально использование и контекстной рекламы, позволяющей работать со спросом в моменте.

Список источников

1. Богомазова И.В., Аноприева Е.В., Климова Т.Б. Цифровая экономика в индустрии туризма и гостеприимства: тенденции и перспективы // Сервис в России и за рубежом. 2019. Т.13. №3(85). С. 34-47. doi: 24411/1995-042X-2019-10303.
2. Морозов М.А., Морозова Н.С. Развитие цифровой сервисной экономики и ее влияние на рынок труда // Сервис plus. 2018. №1. С. 100-107. doi: 10.22412/1993-7768-12-1-10.
3. Сарафанов А.А., Сарафанова А.Г. Современные тренды продвижения туристских продуктов // Вестник Московского областного ун-та. Сер.: Экономика. 2020. №1. С. 82-97. doi: 10.18384/2310-6646-2020-1-82-97.
4. Черевичко Т.В., Темякова Т.В. Цифровизация туризма: формы проявления // Известия Саратовского ун-та. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2019. Т.19. Вып.1. С. 59-64. doi: 10.18500/1994-2540-2019-19-1-59-64.
5. Barry T.E., Howard D.J. A review and critique of the hierarchy of effects in advertising // International Journal of Advertising. 1990. Vol.9. Iss.2. Pp. 121-135. doi: 10.1080/02650487.1990.11107138.
6. Burke J.F., Gitelson R. Conversion studies: Assumptions, applications, accuracy and abuse. // Journal of Travel Research. 1990. Vol.28. Iss.3. Pp. 46-51. doi: 10.1177/004728759002800311.
7. Byun J., Jang S.C. Effective destination advertising: Matching effect between advertising language and destination type // Tourism Management. 2015. Vol.50. Pp. 31-40. doi: 10.1016/j.tourman.2015.01.005.
8. Chen P.Y., Wu S.Y., Yoon J. The impact of online recommendations and consumer feedback on sales // Proceedings of the 25th International Conference on Information Systems. Washington: 2004.
9. Colley R. Defining advertising goals for measured advertising results. 1961. New York: Association of National Advertisers.
10. Dahlén M., Edenius M. When is advertising advertising? Comparing responses to non-traditional and traditional advertising media // Journal of Current Issues and Research in Advertising. 2007. Vol.29. Iss.1. Pp. 33-42. doi: 10.1080/10641734.2007.10505206.
11. Jiménez F.R., Mendoza N.A. Too popular to ignore: The influence of online reviews on purchase intentions of search and experience products // Journal of Interactive Marketing. 2013. Vol.27. Iss.3. Pp. 226-235. doi: 10.1016/j.intmar.2013.04.004.
12. Kavaratzis M. Place branding: A review of trends and conceptual models // The Marketing Review. 2005. Vol.5. Iss.4. Pp. 329-342. doi: 10.1362/146934705775186854.
13. Kavaratzis M., Ashworth J. City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick? // Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 2005. Vol.96. Iss.5. Pp. 506-514. doi: 10.1057/palgrave.pb.5990056.
14. Kim S.S., Chun H., Petrick J.F. Positioning analysis of overseas golf tour destinations by Korean golf tourists // Tourism Management. 2005. Vol.26. Iss.6. Pp. 905-917. doi: 10.1016/J.TOURMAN.2004.04.005.

15. Kostyra D.S., Reiner J., Natter M., Klapper D. Decomposing the effects of online customer reviews on brand, price, and product attributes // *International Journal of Research in Marketing*. 2016. Vol.33. Iss.1. Pp. 11-26. doi: 10.1016/j.ijresmar.2014.12.004.
16. Lavidge R.C., Steiner G.A. A model for predictive measurements of advertising effectiveness // *Journal of Marketing*. 1961. Vol.25. Pp. 59-62. doi: 10.1353/ASR.2000.0008.
17. Sridhar S., Srinivasan R. Social influence effects in online product ratings // *Journal of Marketing*. 2012. Vol.76. Iss.5. Pp. 70-88. doi: 10.1509/jm.10.0377.
18. Strong E. *The psychology of selling and advertising*. 1925. New York: McGraw-Hill.
19. Weng L., Huang Z., Bao J. A model of tourism advertising effects // *Tourism Management*. 2021. Vol.85. doi: 10.1016/j.tourman.2020.104278.
20. Zablocki A., Schlegelmilch B., Houston M.J. How valence, volume and variance of online reviews influence brand attitudes // *AMS Review*. 2018. Vol.9. Pp. 61-77. doi: 10.1007/s13162-018-0123-1.

References

1. Bogomazova, I. V., Anoprieva, E. V., & Klimova, T.B. (2019). Tsifrovaya ekonomika v industrii turizma i gostepriimstva: tendentsii i perspektivy [Digital economy in the tourism and hospitality industry: trends and prospects]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 13(3/85), 34-47. doi: 24411/1995-042X-2019-10303. (In Russ.).
2. Morozov, M. A., & Morozova, N. S. (2018). Razvitie tsifrovoy servisnoy ekonomiki i ee vliyanie na rynek truda [Development of the digital service economy and its impact on the labor market] // *Service plus*, 12, 1 100-107. doi: 10.22412/1993-7768-12-1-10. (In Russ.).
3. Sarafanov, A. A., & Sarafanova, A. G. (2020). Sovremennye trendy prodvizheniya turistskikh produktov [Modern trends in the promotion of tourist products]. *Vestnik Moskovskogo oblastnogo universiteta. Seriya: Ekonomika [Bulletin of the Moscow Regional University. Series: Economy]*, 1, 82-97. doi: 10.18384/2310-6646-2020-1-82-97. (In Russ.).
4. Cherevichko, T. V., & Temyakova, T. V. (2019). Tsifrovizatsiya turizma: formy proyavleniya [igitalization of tourism: forms of manifestatio]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya. Ekonomika. Upravlenie. Pravo [News of the Saratov University. New series. Series. Economy. Control. Law]*, 19(1), 59-64. doi: 10.18500/1994-2540-2019-19-1-59-64. (In Russ.).
5. Barry, T. E., & Howard, D. J. (1990). A review and critique of the hierarchy of effects in advertising. *International Journal of Advertising*, 9(2), 121-135. doi: 10.1080/02650487.1990.11107138.
6. Burke, J. F., & Gitelson, R. (1990). Conversion studies: Assumptions, applications, accuracy and abuse. *Journal of Travel Research*, 28(3), 46-51. doi: 10.1177/004728759002800311.
7. Byun, J., & Jang, S. C. (2015). Effective destination advertising: Matching effect between advertising language and destination type. *Tourism Management*, 50, 31-40. doi: 10.1016/j.tourman.2015.01.005.
8. Chen, P. Y., Wu, S. Y., & Yoon, J. (2004). *The impact of online recommendations and consumer feedback on sales*. Washington, D. C.: Proceedings of the 25th International Conference on Information Systems.
9. Colley, R. (1961). *Defining advertising goals for measured advertising results*. New York: Association of National Advertisers.
10. Dahlén, M., & Edenius, M. (2007). When is advertising advertising? Comparing responses to non-traditional and traditional advertising media. *Journal of Current Issues and Research in Advertising*, 29(1), 33-42. doi: 10.1080/10641734.2007.10505206.
11. Jiménez, F. R., & Mendoza, N. A. (2013). Too popular to ignore: The influence of online reviews on purchase intentions of search and experience products. *Journal of Interactive Marketing*, 27(3), 226-235. doi: 10.1016/j.intmar.2013.04.004.
12. Kavaratzis, M. (2005). Place branding: A review of trends and conceptual models. *The Marketing Review*, 5(4), 329-342. doi: 10.1362/146934705775186854.

13. Kavaratzis, M., & Ashworth, J. (2005). City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick? *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 96(5), 506-514. doi: 10.1057/palgrave.pb.5990056.
14. Kim, S. S., Chun, H., & Petrick, J. F. (2005). Positioning analysis of overseas golf tour destinations by Korean golf tourists. *Tourism Management*, 26(6), 905-917. doi: 10.1016/J.TOURMAN.2004.04.005.
15. Kostyra, D. S., Reiner, J., Natter, M., & Klapper, D. (2016). Decomposing the effects of online customer reviews on brand, price, and product attributes. *International Journal of Research in Marketing*, 33(1), 11-26. doi: 10.1016/j.ijresmar.2014.12.004.
16. Lavidge, R. C., & Steiner, G. A. (1961). A model for predictive measurements of advertising effectiveness. *Journal of Marketing*, 25, 59-62. doi: 10.1353/ASR.2000.0008.
17. Sridhar, S., & Srinivasan, R. (2012). Social influence effects in online product ratings. *Journal of Marketing*, 76(5), 70-88. doi: 10.1509/jm.10.0377.
18. Strong, E. (1925). *The psychology of selling and advertising*. New York: McGraw-Hill.
19. Weng, L., Huang, Z., & Bao, J. (2021). A model of tourism advertising effects. *Tourism Management*, 85. doi: 10.1016/j.tourman.2020.104278.
20. Zablocki, A., Schlegelmilch, B., & Houston, M. J. (2018) How valence, volume and variance of online reviews influence brand attitudes. *AMS Review*, 9, 61-77. doi: 10.1007/s13162-018-0123-1.